

Mirashirova N.A.

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida v.b professori,

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

[Email:Mirashirova72@mail.ru](mailto:Mirashirova72@mail.ru)

Qayumova E'tiborxon

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” yo‘nalishi 1- kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli jamiyat sharoitida shaxsning adaptiv intellekti tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari hamda bu intellektni shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ta’lim, mehnat bozori va ijtimoiy hayotda adaptiv intellektning ahamiyati yoritiladi. Maqola raqamli transformatsiya davrida inson kapitalini rivojlantirishning dolzarb yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. raqamli jamiyat, adaptiv intellekt, innovatsion yondashuv, raqamli savodxonlik, moslashuvchan fikrlash, kreativ tafakkur.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие адаптивного интеллекта личности в условиях цифрового общества, его основные компоненты и роль инновационных подходов в формировании этого интеллекта. Также освещается значение адаптивного интеллекта в образовании, рынке труда и социальной жизни. Статья направлена на определение актуальных направлений развития человеческого капитала в эпоху цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровое общество, адаптивный интеллект, инновационный подход, цифровая грамотность, гибкое мышление, креативное мышление.

Abstract. This article analyzes the concept of adaptive human intelligence in a digital society, its main components, and the role of innovative approaches in developing this intelligence. It also highlights the importance of adaptive intelligence in education, the labor market, and public life. The article aims to identify current areas for human capital development in the era of digital transformation.

Keywords: digital society, adaptive intelligence, innovative approach, digital literacy, adaptive thinking, creative thinking.

Kirish.

Bugungi kunda insoniyat “to‘rtinchi sanoat inqilobi” deb ataluvchi yangi bosqichga qadam qo‘ydi. Sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar, “Big Data”, bulutli hisoblash va boshqa ilg‘or yechimlar inson faoliyatining barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Ushbu o‘zgarishlar insonning tafakkuri, qaror qabul qilish jarayoni, ijtimoiy munosabatlari va mehnat faoliyatini tubdan

o‘zgartirmoqda. Shunday sharoitda adaptiv intellekt ya’ni yangi vaziyatlarga tez moslasha olish, yangiliklarni tez o‘zlashtirish va kreativ tarzda foydalanish qobiliyati raqamli davr shaxsining eng muhim fazilatlaridan biriga aylanmoqda.

“Adaptiv intellekt” atamasi lotincha adaptatio — “moslashish” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, insonning o‘z faoliyatini o‘zgaruvchan muhitga moslashtirish, yangi sharoitlarda samarali harakat qilish qobiliyatini anglatadi. Psixologik nuqtayi nazardan, adaptiv intellekt quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi: 1. Kognitiv moslashuvchanlik — yangi bilimlarni tez o‘zlashtirish, turli vaziyatlarda mos yechim topa bilish. 2. Emotsional intellekt — raqamli muhitda o‘z va boshqalarning hissiyotlarini boshqarish qobiliyati. 3. Ijtimoiy kompetensiya — onlayn hamkorlik, jamoada ishlash va raqamli etika me‘yorlariga amal qilish. 4. Texnologik savodxonlik — raqamli texnologiyalarni maqsadga muvofiq qo‘llash, yangiliklardan foydalana olish. Raqamli iqtisodiyot va ijtimoiy tizimlarda inson omilining roli o‘zgarib bormoqda. Mehnat bozori avtomatlashtirilmoqda, sun‘iy intellekt ko‘plab kasblarni o‘zgartirmoqda. Shu bois, insonning yangi sharoitlarga moslashish qobiliyati uning muvaffaqiyatini belgilaydi. Adaptiv intellekt quyidagi sohalarda alohida ahamiyat kasb etadi: Ta’lim tizimida: raqamli ta’lim platformalaridan mustaqil foydalanish, o‘zini o‘zi o‘qitish (self-learning) qobiliyatini rivojlantiradi. Kasbiy faoliyatda: o‘z sohasida yangi texnologiyalarni joriy etish, masofaviy hamkorlik qilish imkonini beradi. Ijtimoiy hayotda: axborot oqimi ko‘p bo‘lgan jamiyatda tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Shaxsiy rivojlanishda: doimiy o‘rganish (lifelong learning) madaniyatini shakllantiradi.

Adaptiv intellektni rivojlantirishda innovatsion pedagogik va texnologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ular quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Interfaol va raqamli ta’lim texnologiyalari sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv platformalari, virtual laboratoriyalar.

2. Gamifikatsiya o‘quv jarayonida motivatsiyani oshirish uchun o‘yin elementlaridan foydalanish.

3. Loyihaviy o‘qitish amaliy muammolarni yechish orqali innovatsion fikrlashni rivojlantirish.

4. Kreativ treninglar va inkubatsiya markazlari yangi g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish uchun sharoit yaratadi.

5. Kross-funksional hamkorlik turli soha mutaxassislarini birlashtirgan guruhlar orqali yangi echimlar ishlab chiqish.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayoni jadal rivojlanmoqda. “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasi doirasida ta’lim, sog‘liqni saqlash, davlat boshqaruvi va iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ta’lim tizimida “Elektron universitet”, “ZiyoNet”, “OneID”, “Bilim.uz” kabi platformalar orqali yoshlarning raqamli madaniyati va adaptiv intellekti shakllantirilmoqda. Shuningdek, innovatsion markazlar, startap-inkubatorlar va texnoparklar faoliyati yoshlarning kreativ fikrlashi va tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlamoda.

Xulosa.

Raqamli jamiyatda muvaffaqiyat kaliti bu o‘zgaruvchan muhitga moslasha oladigan, doimiy o‘rganishga tayyor, kreativ fikrlovchi shaxsdir. Adaptiv 888daptive888 shunday insonni shakllantirishning asosi bo‘lib, innovatsion yondashuvlar esa uni rivojlantirishning eng samarali

vositasidir. Shunday ekan, ta’lim siyosati, kasbiy tayyorgarlik va ijtimoiy dasturlar adaptiv fikrlash, raqamli savodxonlik va innovatsion madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan bo’lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I.A. (2020). Raqamli O‘zbekiston 2030 strategiyasi. Toshkent.
2. Hasanov, B. (2023). Raqamli ta’lim muhitida shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish. Toshkent: TDPU nashriyoti.